

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Баратов Азим Шамсиевич

Заведующий кафедрой криминалистики
и судебной экспертизы Ташкентского государственного
юридического университета
baratovazim.75@gmail.com

Хамидов Бахтиёр Хамидович

Старший преподаватель кафедры
Криминалистики и судебной экспертизы
Ташкентского государственного
юридического университета
E-mail: Bahtiyor1984bsj@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8289574>

Аннотация

В данной статье рассматривается законодательство англосаксонских стран по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства, а также научно-теоретические основы отрасли. В статье рассматриваются различные практики, предлагаемые законом для обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Разработаны предложения по внедрению лучшего опыта зарубежных стран в национальное законодательство.

Статья подготовлена на основе научных и практических исследований в области обеспечения безопасности участников уголовного процесса, мнений теоретиков и практиков, правотворческих исследований. На основании этого были сформулированы выводы автора.

Ключевые слова: уголовный процесс, участники процесса, судебное заседание, безопасность, законодательство.

1. Введение

В процессе реформ, проводимых в нашей стране, основные тенденции напрямую связаны с внедрением системы, гарантирующей защиту прав и свобод граждан со стороны государства. Это требует критического пересмотра норм, обеспечивающих защиту прав и свобод личности в правовых документах, а также имплементации в национальное законодательство норм, оказавших положительное влияние в практике передовых зарубежных стран. В настоящее время одной из главных задач является последовательное развитие гражданского общества и формирование демократического правопорядка, совершенствование национального законодательства в сфере защиты прав и свобод человека, в рамках которого принятие новых нормативных правовых документов, основанных на проверенная практика развитых демократических стран устарела или отвечает требованиям сегодняшнего дня, особое значение придается полному или частичному обновлению некоторых несовместимых норм. С этой точки зрения совершенствование норм, связанных с защитой потерпевшего, свидетеля и других участников уголовного процесса в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан, является одним из актуальных вопросов современности.

При этом повышение эффективности института защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса напрямую связано с совершенствованием специальных правовых документов, направленных на физическую и социальную защиту уголовного процесса и потерпевших, свидетелей и участников уголовного процесса, а также организационные вопросы, связанные с их применением. В этой части дипломной работы высказываются мнения по поводу аспектов, которые могут быть внесены в национальное законодательство зарубежных стран.

II. Анализ результатов исследования.

Отношения, связанные с физической охраной участников уголовного судопроизводства, определены в Уголовно-процессуальных кодексах ряда стран Содружества Независимых Государств, в частности Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан. В частности, часть третья 11 статьи УПК РФ, известная как «Защита прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве», гласит, что «потерпевший, свидетель и иные участники уголовного процесса в производстве, а также их близких родственников, родственников или при наличии достаточных сведений об угрозе убийства, насилия, уничтожения или повреждения их имущества либо иных формах посягательских действий, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь Орган дознания, руководитель следственного органа, руководитель следственного подразделения, следователь в пределах своей компетенции принимает меры безопасности в отношении соответствующего лица, предусмотренные частью девятой статьи 166, частью второй статьи 186, частью восьмой статьи 193, части четвертой части второй статьи 241 и части пятой статьи 278 настоящего Кодекса и в законодательстве Российской Федерации. использует другие меры безопасности [1].

Эффективность мер безопасности также во многом зависит от соблюдения защищаемым лицом соответствующих правил. Практика правоприменения в этой сфере в развитых зарубежных странах позволила разработать требования, обеспечивающие безопасность не только защищаемого лица, но и других лиц, а также закрепить их законодательно.

В частности, требуется принять необходимые меры по предотвращению раскрытия обстоятельств, связанных с защитой охраняемого лица в Соединенных Штатах Америки, выполнять все обоснованные запросы должностных лиц охраны, а также регулярно информировать их о своей деятельности. и местонахождение. Возложение этих и ряда других обязанностей на охраняемое лицо как условий защиты определяется специальным документом. Это общее правило не исключает применения необходимых защитных мер даже до подписания такого соглашения в случаях, когда существует реальная угроза безопасности человека [2]. По нашему мнению, закрепление таких норм в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан послужит повышению эффективности института защиты участников уголовного судопроизводства. В протоколе о применении мер физической защиты могут быть указаны следующие обязанности защищаемого лица:

- соблюдение законных требований органа безопасности;
- немедленно сообщать соответствующим органам о любой опасности или незаконной деятельности, которая может с ним произойти;

- бережно относиться к инструментам, предоставленным ему для личного пользования, в целях обеспечения его безопасности;
- не разглашать информацию о примененных к нему мерах безопасности без разрешения органа, осуществляющего меры защиты.

Для совершенствования института физической и социальной защиты потерпевших и свидетелей в нашем отечественном уголовно-процессуальном законодательстве важно изучить положительные результаты, достигнутые при внедрении и применении этого института в зарубежных странах.

Также в Соединенных Штатах Америки был принят Закон о защите свидетелей и потерпевших (12 октября 1982 г.), призванный обеспечить физическую защиту свидетелей и потерпевших, особенно во время и после уголовного разбирательства. На основании этого закона при Министерстве юстиции США была создана отдельная служба, известная как «Служба маршалов». Служба является органом, действующим на постоянной основе и занимающимся обеспечением безопасности участников уголовного судопроизводства во время и после уголовного судопроизводства. Обеспечение безопасности участников процесса подразделяется на группы в зависимости от их процессуального статуса и доказательной силы представленных доказательств [3]. Также согласно закону «О борьбе с преступностью», принятому в 1970 году, участникам уголовного судопроизводства, участвующим в деле в интересах государства, предоставляется право «иммунитета» при определенных условиях. Этот закон ввел первую финансируемую государством Программу защиты свидетелей (1970 г.), призванную обеспечить безопасность тех, кто помогал разоблачать серьезных преступников в суде. В соответствии с Федеральным законом о правах жертв преступлений и реституции 1990 года генеральный прокурор контролирует реализацию Программы безопасности жертв преступлений. В соответствии с этим законом для участников определены такие меры безопасности, как наличие личного телохранителя, смена работы, места жительства, имени, предоставление новых документов, помощь в трудоустройстве, обеспечение прожиточного минимума [4].

В США до 1970-х годов причинение вреда жертве осуществлялось только в гражданском суде. Но позже Дж. Стейно (директор NOVA, национальной организации жертв преступлений) заявил, что Америка преодолела безразличие к жертвам преступлений, давно укоренившееся в сознании людей. Потому что теперь каждый человек прекрасно знает, что он может оказаться на месте жертвы [5]. В связи с этим реализуется несколько десятков законов не только на федеральном уровне, но и внутри штатов.

Законодательство США в этой стране обеспечивает физическую и социальную защиту участников уголовного процесса, в связи с их участием в уголовном деле действуют специальные законы, обеспечивающие безопасность свидетелей и потерпевших, основное внимание уделяется обеспечению безопасности их здоровье и жизнь. Также в развитых зарубежных странах, таких как Канада, Италия, Франция, Израиль, действует продуманная и эффективная система реализации мер, направленных на защиту участников уголовного судопроизводства, обеспечение безопасности свидетелей, потерпевших и других нуждающихся участников. защиты обеспечивается государственными органами, действующими специально.

До 1980-х годов в Америке права обвиняемого были более обширными, чем права жертвы. Статья 2 Конгресса США «Закон о защите жертв преступлений и свидетелей» гласит, что уголовное правосудие не может функционировать без взаимодействия между потерпевшими и свидетелями [6]. Закон также требует справедливого обращения с жертвами, уважения их достоинства и конфиденциальности. Закон также гарантирует право потерпевшего участвовать в любой стадии уголовного судопроизводства и право потерпевшего и свидетелей на защиту [7].

В США существуют правительственные и неправительственные организации, оказывающие помощь жертвам преступлений. В частности, среди них рассматривался Центр помощи жертвам преступлений при Министерстве юстиции США.

В США существует два вида возмещения вреда, причиненного потерпевшему: первый — это возврат незаконно захваченного правонарушителем имущества, второй — компенсация из общих социальных фондов [8].

Потерпевший может высказать свое мнение о размере ущерба, причиненного преступлением, и назначенном ему наказании до вынесения судом приговора.

Закон также определяет ряд видов компенсаций, которые могут быть применены к жертвам преступлений. Например, медицинские расходы, потеря заработной платы, расходы на похороны. На духовные нужды деньги не выплачиваются, но взимается указанная плата за психиатрическую экспертизу [9].

На наш взгляд, в правоприменительной практике Республики Узбекистан, как и в США, важно принять необходимые меры по физической и социальной защите участников уголовного процесса и внедрению специализированных структур для реализации организационных мер. деятельность, а это обеспечит комплексную и качественную реализацию процессуальных гарантий, направленных на физическую и социальную защиту участников уголовного процесса. Ведь статус и функции таких структур имеют большое значение в защите свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса. Эти структуры играют ключевую роль в обеспечении защиты участников уголовного судопроизводства. Они регулярно защищают охраняемых лиц от угроз и защищают их интересы. Местонахождение лица и данные анкеты о лице, участвующем в уголовном производстве под псевдонимом, знают только сотрудники такой структуры; и другие люди могут узнать о них только через эту структуру. С этой точки зрения к сотрудникам органа, осуществляющего деятельность по физической охране участников уголовного судопроизводства, предъявляется высокий уровень профессиональных требований.

В Соединенных Штатах Америки особое внимание уделяется вопросу социальной защиты наряду с физической защитой участников уголовного судопроизводства. Эти вопросы регулируются Федеральным законом «О защите потерпевших и свидетелей преступлений», принятым в 1982 году. Преамбула этого закона начинается словами: «Система уголовного правосудия не может функционировать должным образом без «сотрудничества» потерпевших и свидетели». Закон важен тем, что он устанавливает следующие принципы справедливого обращения с жертвами и свидетелями преступлений:

немедленное оказание им первой помощи;

разъяснение важности их статуса и участия в уголовном процессе;

предоставить им информацию о мерах защиты, которые могут быть применены правоохранительными органами для защиты потерпевшего и свидетелей, а также о задержании и задержании обвиняемого, о том, находится ли дело в производстве, закрыто ли уголовное дело или возбуждено уголовное дело. в возбуждении уголовного дела отказано.

поблагодарить администрацию организации потерпевших и свидетелей за сотрудничество с правоохранительными органами;

обеспечение транспорта и бронирование гостиниц, железнодорожных и авиабилетов и другие формы помощи [10].

Закон 1982 года о защите жертв преступлений и свидетелей учредил компенсационный фонд для жертв преступлений. Фонд получает доход от штрафов, налагаемых на правонарушителей. Также данный Закон устанавливает ответственность за угрозы и насилие в отношении потерпевшего и свидетелей после совершения преступления. В частности, если свидетелям угрожают или применяется сила, виновные могут быть оштрафованы на сумму до 250 000 долларов и заключены в тюрьму на срок до 10 лет. Недача показаний может повлечь за собой штраф в размере до 25 000 долларов США или тюремное заключение на срок до одного года, или и то, и другое [11].

Отношения, связанные с физической и социальной защитой участников уголовного судопроизводства, также регулируются законодательством Королевства Канада. Отношения по защите свидетелей регулируются Законом о программе защиты свидетелей, принятым 20 июня 1996 года. Королевская канадская конная полиция, созданная в 1984 году для повышения эффективности борьбы с национальными и международными бандами наркоторговцев, обеспечивает соблюдение Программы защиты свидетелей, которая сотрудничает с правоохранительными органами [12]. В отличие от других стран, в Канаде формы, методы и процедуры защиты свидетелей, потерпевших и других участников уголовного судопроизводства определяются внутренними распоряжениями Королевской канадской конной полиции. В свою очередь, эти документы являются конфиденциальными. Целью этого является предотвращение информирования преступника и преступных группировок о реализации мер защиты [13]. В целях повышения эффективности защитных мер в Конной полиции организованы подразделения, специализирующиеся на применении защитных мер, а ее личный состав формируется из наиболее опытных офицеров Канады [14].

Видно, что в зарубежных странах накоплен богатый практический опыт физической и социальной защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства. В частности, похвалы заслуживает организационная работа, проводимая в этом направлении штатами США. Мы думаем, что опыт зарубежных стран по защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства послужит развитию этого института в Республике Узбекистан.

В каждом штате действуют законы, применимые к жертвам следующих преступлений. уважительно и заботливо относиться к потерпевшим от преступлений, информировать их о состоянии уголовного дела, уведомлять их о дате судебного разбирательства, выслушивать их мнение в ходе судебного разбирательства,

требовать от обвиняемых возмещения ущерба и т.д. законы некоторых штатов предоставляют жертвам больше прав, чем федеральные законы и постановления.

Государства обладают рядом прав в уголовном процессе, которые являются уникальными для англосаксонской правовой системы. Американские ученые обычно выдвигают следующую классификацию жертв:

1. Право присутствовать на судебном заседании;
2. Право на уведомление;
3. Право на консультацию с прокурором;
4. Право на быстрый возврат имущества;
5. Право на возмещение судебных расходов (Оплата судебных экспертиз);
6. Право на получение информации о лицах, обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности (тестирование на ВИЧ лиц, совершивших сексуальные преступления);
7. Право быть услышанным;
8. Право на защиту;
9. Право на реституцию;
10. Право на неприкосновенность частной жизни.

Большинство штатов предоставляют жертвам право на слушание, но в некоторых штатах действуют некоторые ограничения. Как правило, эти ограничения применяются только в том случае, если они не затрагивают права подсудимого и не противоречат правилам доказывания.

Правила перекрестного допроса свидетелей призваны не допускать влияния на свидетелей показаний других свидетелей или аргументов адвоката. Поэтому они не участвуют в судебном заседании и вызываются только для дачи показаний.

Эти положения не распространяются на ответчиков. Однако в Арканзасе, Нью-Гэмпшире, Южной Каролине и Юте эти правила также применяются к ответчику. Это допускается только в том случае, если это необходимо для защиты права обвиняемого на справедливое судебное разбирательство или если это противоречит конституционным правам обвиняемого. Обычно в судебном заседании защитники подсудимого выдвигают следующий довод: присутствие потерпевшего в зале суда влечет за собой объективность судебных консультантов и нарушение права подсудимого на справедливое судебное разбирательство. Однако суды обычно отклоняют такие иски [15].

В Соединенных Штатах жертвы преступлений имеют право проконсультироваться с прокурором. Чтобы потерпевшие от преступлений получали советы прокурора не только по предоставлению потерпевшим информации, но и учитывали мнение потерпевших при принятии решения. В некоторых штатах действуют правила, требующие, чтобы прокурор консультировался с потерпевшим перед принятием окончательного решения по делу. При этом прокурор должен защитить интересы потерпевшего в суде.

Потерпевший от преступления имеет право на присутствие в судебном заседании доверенного лица (представителя) (сопровождающего). В судебном заседании имеет право участвовать представитель или член семьи потерпевшего. Это правило существует во многих штатах США.

Система правосудия США гарантирует право жертвы на получение широкого спектра информации. Например, о возмещении вреда, причиненного в результате преступления; информация о центрах и других учреждениях, оказывающих помощь жертвам преступлений, направленная на оказание психологической поддержки женщинам, подвергшимся угрозам или изнасилованию; о некоторых процессуальных действиях в уголовном судопроизводстве; информация о взаимодействии органов уголовного правосудия является одной из них.

В США в уголовном судопроизводстве нет гражданского иска. Однако данное положение не препятствует потерпевшим от преступления получать компенсацию материальных потребностей, возникших при совершении преступления. В национальном законодательстве материальный и моральный вред, причиненный преступлением, взыскивается в гражданском порядке.

Законы большинства штатов требуют, чтобы жертвы уведомлялись о событиях во время судебных слушаний и уголовных разбирательств. Существуют и другие формы уведомления жертвы. В частности, сюда относятся сведения о рассмотрении дела большинством присяжных заседателей, об отмене условного осуждения или досрочном освобождении, о переводе подсудимого в места лишения свободы, расположенные на государственной границе, о смерти обвиняемого или ответчик. и другая информация.

Во всех 50 штатах и округе Колумбия потерпевший имеет право на возврат имущества, утраченного в результате преступления. Все штаты и округ Колумбия приняли законы, регулирующие уголовную реституцию и возврат имущества, конфискованного в качестве доказательства правоохранительными органами. Большинство штатов требуют, чтобы такое имущество было возвращено жертве после того, как оно больше не считается доказательством. Законы 21 штата предусматривают возврат такого имущества потерпевшему путем замены его на аналогичное, даже если оно необходимо в качестве доказательства.

III. Заключение

Обеспечение безопасности участников процесса является одним из важных, приоритетных направлений деятельности государства. Если безопасность этих участников не будет обеспечена в достаточной степени, то возможности эффективного возбуждения уголовных дел, правосудия и решения задач, стоящих перед уголовным процессом, резко сократятся, а участие потерпевшего, свидетеля и других лиц в уголовный процесс будет исключен. принести какую-либо пользу.

Поэтому объем и содержание обеспечения безопасности участников процесса, а также всестороннее правовое регулирование форм, способов, способов и условий их реализации позволяют обеспечить быстрое и полное раскрытие преступлений.

В ходе исследования были разработаны следующие предложения и выводы.

1. Согласно статье 270 Уголовного кодекса Республики Узбекистан правовая защита чести и достоинства потерпевшего, свидетеля или иных лиц, участвующих в деле, а также членов их семей или близких родственников возлагается на соответствующий НМҚО. Однако в практике органов дознания и следственных органов до начала расследования все еще существует практика обращения с участниками процесса в качестве подозреваемых. В данном случае это препятствует объективному и полному расследованию дела и порождает коррупционные дела. В то же время статья

382 УК четко не определяет критерии (пределы) объективной оценки доказательств органами дознания и предварительного следствия, а также органами, осуществляющими доследственную проверку или оперативно-розыскную деятельность. деятельность. оперативно-розыскная деятельность, а также вопрос ответственности за их противоправные действия. На основании изложенного в целях полного обеспечения безопасности участников судопроизводства часть пятую статьи 382 УК РФ целесообразно отредактировать в следующей редакции:

отменяет незаконные и необоснованные решения следователей и дознавателей, а также доследственных проверок и оперативно-розыскных мероприятий, решает вопросы ответственности.

2. Согласно опыту США, жертвы преступлений имеют право проконсультироваться с прокурором. По нашему мнению, внедрение данной практики в национальное законодательство окажет положительное влияние на повышение безопасности участников процесса и обеспечит учет мнения потерпевшего. Это, в свою очередь, можно рассматривать как еще одну гарантию безопасности участников процесса.

3. В США также существуют государственные и негосударственные организации, оказывающие помощь жертвам преступлений. Соответственно, применение этого опыта к национальному законодательству только в части, касающейся деятельности в негосударственном секторе, даст хороший результат. В частности, целесообразно создать при Министерстве юстиции центр помощи жертвам преступлений, а также наладить деятельность общественных объединений.

References:

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // <http://upkodeksrf.ru/>
2. Witness protection Program in the Organized Crime Act of 1970. Victim and Witness Protection Act of 1982 // <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3521>
3. <https://www.usmarshals.gov>
4. Fred Montanino. Unintended victims of organized crime witness protection, Criminal Justice Policy Review. - Vol. 2. - No. 4 (1987). - Pp. 392^08.
5. Квашис В. Поможем жертвам преступлений // Российская юстиция. 1994. - № 4. - С.49.
6. Квашис В., Вавилова Л.В. Зарубежное законодательство и практика защиты жертв преступлений. - С. 47.
7. Трубицина Э. Права потерпевших в капиталистических странах. - С. 64.
8. Ачилов С.М. Обеспечения прав потерпевшего в уголовном процессе. Монография/ Под общей редакцией д.ю.н. Ф.М.Мухитдинова. - Т.: Noshir. 2014. - 49-50 Б.
9. Ачилов С.М. Обеспечения прав потерпевшего в уголовном процессе. Монография/ Под общей редакцией д.ю.н. Ф.М.Мухитдинова. - Т.: Noshir. 2014. - 47 Б.
10. Агафонцев В.В. Организационно-правовые проблемы создания государственной программы защиты участников уголовного процесса. - М., 1999. - С. 21
11. Зарубежные концепции защиты прав потерпевшего как жертвы преступления // <http://lawbook.online/advokatura1/zarubejnyie-kontseptsii-zaschityi-prav-8721.html>

12. Don

House of Commons Debates, Volume 133, Number 072, 1994. - Page 4495. - Режим доступа: www.parl.gc.ca/english/hansard/previous/072_94-05-26/072PBIE.html.

13. The program was called the "Source-Witness Protection Program": Don Boudria, House of Commons Debates, Volume 133, Number 072, 1994. - Page 4495. - Режим доступа: www.parl.gc.ca/english/hansard/previous/072_94-05-26/072PBIE.html.

14. Don Boudria, House of Commons Debates, Volume 133, Number 072, 1994. - Page 4496. - Режим доступа: www.parl.gc.ca/english/hansard/previous/072_94-05-26/072PBIE.html.

15. People v. Ramer, 17 Cal. App. 4th 672, 679, 21 Cal. Rptr. 2d 480 (5th Dist. 1993), review denied, op. withdrawn by order of Ct., People v. Ramer, 24 Cal. Rptr. 2d 237, 860 P.2d 1183 (1993).

Boudria,